

**Акимкина
Дария Александровна**
канд. экон. наук, старший научный сотрудник
Центрального экономико-математического
института РАН

**Хрусталеv
Евгений Юрьевич**
доктор экон. наук, профессор,
главный научный сотрудник Центрального
экономико-математического института РАН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БРОКЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ НАУКОЕМКОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Интеграция наукоемких технологий оборонно-промышленного комплекса и гражданской промышленности может стать одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности экономики России. Значительный инновационный потенциал военной промышленности России позволяет рассчитывать на него как на источник технологий для гражданской промышленности, особенно в условиях санкционных ограничений. Представленная в статье схема этапов разработки и трансфера инновационных технологий и их обмена между оборонным и гражданским секторами с использованием технологического брокера, позволит выстроить эффективные схемы передачи технологий, а также совместной работы военной и гражданской промышленности.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, трансфер технологий, диверсификация, технологический брокер.

Akimkina Dariya, PhD in economics, senior researcher at the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Khrustalev Evgeny, doctor of economics, professor, chief researcher of the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

TECHNOLOGY BROKER AS A TOOL FOR INCREASING THE KNOWLEDGE INTENSITY OF INDUSTRY

Integration of high-tech technologies of the military-industrial complex and civil industry can become one of the key tools for improving the competitiveness of the Russian economy. The significant innovative potential of the Russian military industry

allows us to rely on it as a source of technologies for the civilian industry, especially in the context of sanctions restrictions. The scheme of the stages of development and transfer of innovative technologies and their exchange between the defense and civilian sectors using a technology broker, presented in the article, will allow to build effective schemes of technology transfer, as well as joint work of the military and civilian industries.

Keywords: *military-industrial complex, technology transfer, diversification, technology broker.*

Введение

Развернувшийся с начала XXI века и быстро развивающийся процесс глобализации оказывает неоднозначное влияние на экономическую, политическую, социальную и культурную сферы деятельности любой страны. Увеличение скорости и методов коммуникаций в процессе международного сотрудничества приводит к росту числа партнерских взаимосвязей, росту потока международных капиталов, миграции. В то же время, это усугубляет ряд проблем, таких как повышение экономической нестабильности, рост технологического разрыва, действие Эффекта Матфея, когда разрыв между богатством и бедностью продолжает увеличиваться, затрагивая вопросы национальной безопасности.

Если в докризисных условиях такая форма сотрудничества как инвестиционный обмен была источником заимствования технологий и на нее возлагались надежды в области сокращения технологического отставания, то в современных обстоятельствах постоянного применения антироссийских санкций и ограничения доступа к иностранным технологиям, обострившихся необходимостью работы в условиях пандемии, этот инструмент теряет свою эффективность. В условиях глобализации, волнообразных инновационных процессов, непрерывного развития технологий и перехода на новый технологический уклад необходимо найти альтернативный источник передовых технологий.

Актуальность и необходимость осуществления собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок для сокращения технологического разрыва никогда не вызывала сомнений. Кроме того, прогрессивные изменения в технологическом развитии возможны только за счет ускорения темпов разработки, производства и распространения инноваций, а также развития потенциала наукоемких и высокотехнологичных производств.

Однако, как разработка, так и внедрение НИОКР — это процесс, требующий высоких

затрат, большого промежутка времени и наличия высококвалифицированных кадров. Кроме того, инновационные процессы, процессы разработки любого высокотехнологичного продукта всегда связаны с различного рода рисками: экономическими, научно-техническими, инженерно-производственными. Наукоемкая и высокотехнологичная деятельность — это всегда существенные расходы, следовательно, неблагоприятные последствия повлекут за собой значительный ущерб, которые не все предприятия готовы и способны нести. Это наталкивает на необходимость поиска источников технологий и стимулов к ведению инновационной деятельности, что и является целью данного исследования.

Зачастую финансирование и высококвалифицированные кадры сосредоточены в оборонно-промышленном комплексе, поэтому именно там происходит научно-техническое развитие и разрабатываются прорывные технологии. В сложившихся политических и экономических условиях, оборонно-промышленный комплекс может стать тем самым источником новых технологий для гражданских сегментов, причем более быстрым и менее затратным, чем собственные разработки. Задача исследования заключается в том, чтобы понять, каким образом организован трансфер технологий и какие недостатки есть у этого процесса.

Обзор литературы и методы

Проблема трансфера технологий между военным и гражданским секторами не теряет своей актуальности уже на протяжении многих лет. В научной литературе с 1960-х годов идет обсуждение этого процесса, хотя инновационная деятельность существует гораздо дольше, поскольку она основывается на предыдущих разработках и накопленных знаниях.

Глобализация и цифровизация увеличили и ускорили информационные потоки, форсируя процессы обновления и передачи технологий, что сокращает жизненный цикл това-

ров и стимулирует проведение новых НИОКР. Такие тенденции свидетельствуют о необходимости понимания процесса передачи технологий. Существует множество исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных различным аспектам этого процесса, поскольку трансфер технологий – это сложный, комплексный процесс, затрагивающий разные сферы деятельности: научно-исследовательскую, производственную, управленческую, юридическую, социальную и т.д.

В России этому вопросу стали уделять внимание в 1990-е г. в свете необходимости развития международных отношений и продолжающейся гонки вооружений. В то время проводились фундаментальные исследования такими учеными, как Аникин В.И., Харитон Ю.Б., Пономарев А.К., Фадеев В.В. Спустя десять лет стала проводиться оценка эффективности и результативности принятых мер, оценка риска и методы его снижения Хрустальевым Е.Ю., Батьковским А.М. [10, 14]. Большой пласт исследований российских ученых, таких как Батьковский А.М., Славянов А.С., Фролов И.Э., посвящен вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и возможности применения военных технологий. Изучению системы передачи технологий в России посвящены работы Игнатовой А.И. [5]. Современные труды таких ученых, как Максимов С.А., Митяков С.Н., Грибовский А.В., Жарова Е.Н. [4], посвящены оценке эффективности процесса передачи технологий, есть труды по оценке спроса и поиску рынков сбыта продукции.

За рубежом также исследовались различные составляющие процесса передачи технологий из военной в гражданскую сферу. Например, Bukkvoll T., Malmf b T., Makienko K. рассматривают условия, которые будут способствовать этому процессу [16]. Ряд авторов анализировали процесс передачи технологий с юридической точки зрения, изучая методы защиты авторских прав Van Norman, Eisenkot R. [21]. Вопросы влияния государственного финансирования на НИОКР рассмотрены в статье Schmid J., вопросам функционирования и построения бизнес-модели в рамках трансфера технологий посвящены работы отечественных и зарубежных ученых Анищенко Т.В., Mendi A.F., Nacar M.A., Solmaz M., Vozeman [1, 15, 18, 20]. Нет недостатка в исследованиях коммерциализации военных технологий и разработки технологий двойного назначения.

Беспрецедентный рост науки и технологий в Китае, которому способствовал трансфер передовых военных технологий гражданскому сектору, привлек внимание как китайских, так и российских ученых к исследованию этого процесса. Процесс передачи технологий рассматривается в статьях таких авторов, как Li, Yang, Hu, Wang, Zhang, Бакулина [17, 2]. Процесс интеграции военного и гражданского секторов Китая исследуется в статье Ng J. C. Y., Song K. K. W., Tan Q [19].

Несмотря на большое количество исследований, прямо или косвенно затрагивающих процесс передачи технологий от оборонно-промышленного комплекса гражданскому, вопрос влияния трансфера технологий на рост наукоемкости, на технологический уровень гражданской промышленности слабо освещен в экономической литературе. В данной статье авторами используются методы синтеза и сравнительного анализа. Метод сравнительного анализа понадобился для анализа опыта передачи технологий из оборонно-промышленного комплекса для разработки гражданской продукции в России и за рубежом. Использование метода синтеза позволило авторам построить схему этапов разработки и передачи технологий, выделив основные направления дальнейшего совершенствования этого процесса.

Результаты и обсуждение

Оборонно-промышленный комплекс – это высокотехнологичный сектор, который может быть научно-технологической базой инновационного развития. Множество новых технологий пришли в гражданское использование из военной сферы во время проведения тех или иных военных действий. Научно-технический прогресс XX века в значительной степени шел за счет двух мировых войн и последующей холодной войны [12]. Трансфер военных технологий способствовал появлению сети Интернет, системы навигации ГЛОНАСС, системы глобального позиционирования GPS, спутниковой связи и телевидения, реактивной пассажирской авиации [9].

Кроме того, диверсификация высокотехнологичных отраслей, среди которых оборонно-промышленный комплекс занимает особое место, определена одним из основных направлений российской промышленной политики. При построении такой политики нельзя упускать из вида взаимосвязь процесса диверсификации и

реализации национальных стратегий, программ и проектов развития [2]. В одной из таких государственных программ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 гг.» выделена проблема, препятствующая научно-технологическому развитию – отсутствие передачи технологий и знаний между оборонным и гражданским секторами.

В литературе можно найти множество определений и контекстов применения понятия «передача технологий» и «трансфер технологий» [15]. Трансфер технологий можно определить, как процесс передачи технологий и соответствующих прав на них, знаний, навыков, методов производства от передающей стороны к принимающей в целях их последующего внедрения и использования [3].

Сам процесс разработки и передачи технологий как в военной, так и в гражданской сфере довольно сложный, на него может оказывать влияние множество факторов. Для наглядности авторами разработана схема этого процесса в обоих секторах и установлены взаимосвязи между ними (рис. 1).

Проведение НИОКР как от военного, так и гражданского предприятия требует высококвалифицированных кадров, подготавливаемых учебными организациями, научно-технологической базы, которая является основой научно-технического и производственно-технологического потенциала страны, и финансирования. Как состав научно-технического задела, так и степень квалификации персонала напрямую зависят от образовательного процесса в стране и качества работы ВУЗов. Университеты готовят научные кадры, половина центров трансфера технологий функционирует в Вузовском секторе [4].

Этапы разработки технологии на оборонном предприятии и на гражданском практически не различаются. На оборонном предприятии процесс состоит из следующих ступеней:

1. Проведение исследований и разработка технологии.
2. Оценка технологии.
3. Доработка технологии, которая включает в себя проведение работ по развитию технологии, изготовлению опытных образцов продукции.
4. Выбор форм защиты прав на интеллектуальную собственность.
5. Выпуск продукции.

В новаторский процесс гражданского предприятия необходимо включить два этапа: оценку коммерческого потенциала инновации и маркетинг. Предприятию для повышения своей конкурентоспособности важно не только разработать инновацию, но и успешно реализовать ее. Кроме того, только успешная реализация инновационной продукции позволит компенсировать издержки по разработке этой технологии.

После того, как технология будет отработана, предприятие может решить продать или передать эту технологию. Тогда происходит поиск партнера и передача этой технологии. Если гражданское предприятие не имеет достаточных ресурсов для самостоятельной разработки технологии, оно принимает решение о необходимости заимствования технологии. В этом случае может быть несколько способов получения технологии: приобретение прав на использование, создание совместных предприятий или трансфер. При этом стоит отметить, что трансфер не всегда носит коммерческий характер. К тому же в виду запрета на прямое финансирование коммерческих продуктов, трансфер оборонных технологий может стать хорошей альтернативой, поскольку такие запреты к военным разработкам не относятся [10]. Такой метод поддержки гражданских разработок широко используется за рубежом. Но есть ограничение – передача военных технологий в гражданскую область возможна только после того, как они пройдут процедуру рассекречивания.

Этап поиска необходимой технологии – это важный этап, так как от первоначального отбора наиболее перспективных инноваций зависит дальнейший успех предприятия. Но при выборе подходящей технологии необходимо основываться на абсорбционной способности предприятия. Когда технология и «донор» найдены, соглашения заключены, происходит прием технологии с соблюдением всех юридических норм. На следующем этапе осуществляется доработка и адаптация технологии к гражданскому применению, которые включают в себя проведение НИОКР, необходимых для развития и внедрения технологии, изготовление опытных образцов продукции, устранение недостатков, усовершенствование технологии. Затем проводятся процедуры сертификации, лицензирования, стандартизации продукции и комплекс маркетинговых исследований для последующего успешного вывода продукции на рынок и орга-

низации серийного производства продукции или реализации услуг.

Между передающей и принимающей сторонами в процессе технологического трансфера устанавливаются двусторонние взаимосвязи, которые не обрываются после совершения юридической сделки передачи технологий. Укреплению этих взаимосвязей будут оказывать содействие информационный обмен, обмен знаниями и совместная разработка технологий, а также процесс военно-гражданской интеграции. Это будет способствовать устранению барьеров, разделяющих эти два сектора. Для оборонных

предприятий такая интеграция позволит сократить издержки производства, выйти на гражданский рынок и получить опыт конкуренции, а для гражданских предприятий – это ускоренное создание инновационной наукоемкой продукции с новыми потребительскими свойствами гражданского или двойного назначения. Совместная работа оборонной и гражданской промышленности способна сформировать механизм эффективного перетока научно-технических достижений между этими секторами промышленности. Долгосрочное сотрудничество может помочь решить проблему с производственными мощ-

Рис. 1. Этапы процесса разработки и передачи технологии
 Источник: сост. авт. по [7, 10]

ностями, например, организовав производство по военной технологии на гражданском предприятии, загрузив простаивающие мощности, и наоборот.

Однако реализации схемы интеграции препятствует следующая проблема: военные и гражданские производители часто не располагают сведениями друг о друге или не знают, каким образом можно установить продуктивные отношения. Устранению этой проблемы будет способствовать появление в схеме передачи технологии посредника – технологического брокера, задачи которого заключаются в поиске и подборе партнеров, установлению взаимосвязей между ними, помощи в доработке и адаптации технологии, обеспечении требуемого уровня правовой защиты, проведении маркетинговых исследований, формировании инновационной среды, облегчающей процесс трансфера технологий [1, 16]. Ярким примером такого брокера является созданная в 2017 году Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ), которая осуществляет экспертную, консультационную и образовательную деятельность в области трансфера технологий.

Появление технологического брокера ускорит установление взаимосвязей и развитие активного информационного обмена между секторами, позволит быстрее довести технологию до внедрения, что, в свою очередь, будет способствовать повышению наукоемкости промышленности. Это первый шаг к установлению эффективных взаимосвязей между гражданским и военным секторами. Именно в рамках технологического брокера нужно вести работу по решению всех проблем, возникающих в процессе передачи технологий и оттачиванию механизмов обмена и трансфера технологий.

Трансфер технологий может стать эффективным механизмом активизации инновационных процессов гражданской наукоемкой промышленности. Технологии оборонной промышленности можно использовать в качестве базиса для гражданских разработок, сокращая затраты и время на разработки и внедрения. Это актуально, поскольку у гражданских компаний не всегда есть ресурсы для новаторской деятельности. Поскольку оборонные предприятия лучше финансируются государством, передача технологии может быть расценена как перераспределение средств, что позволяет оптимизировать затраты бюджетных средств на поддержание научно-технического потенциала.

Передача технологий в обратном направлении, из гражданского сектора в военный, происходит реже, так как обычно военные технологии более продвинуты, к тому же гражданские технологии, как правило, преследуют коммерческие цели [13]. Однако за рубежом есть практика привлечения частных зарубежных компаний в интересах производства высокотехнологичной продукции военного назначения, например, в IT-сфере. Вовлечение малого бизнеса к решению технологических проблем Министерством обороны США явилось одним из эффективных каналов распространения научно-технических достижений [2]. Это способствует поддержанию на должном уровне оборонного потенциала страны.

Трансфер технологий может стать ключевым элементом совершенствования научно-производственной базы гражданского и оборонного секторов экономики, а также их интеграции. Тем более, что взаимное обогащение военных и гражданских технологий имеет мультипликативный эффект, что приводит к повышению гибкости при создании инновационного наукоемкого продукта.

Кроме того, кооперация военных предприятий при организации их совместных проектов с частными высокотехнологичными позволит оборонным предприятиям выйти в рыночную среду, научиться управлять предпринимательскими рисками, повысить эффективность управления, освоить методы снижения себестоимости производства продукции, усовершенствовать маркетинг и проектное управление [6, 8].

Создание наукоемких продуктов – одно из основных составляющих эффективного развития как промышленных предприятий, в частности, так и машиностроения в целом. Диверсификация способствует оптимизации работы оборонно-промышленного комплекса, выводу на рынок новой высокотехнологичной продукции, что важно и необходимо российской экономике. Однако трансфер военных технологий в гражданскую сферу и интеграция оборонных и частных предприятий в области совместной разработки технологий окажут на развитие экономики значимое влияние.

Заключение

Посредством трансфера технологий, как считают авторы, накопленный в военном секторе научно-технический потенциал можно

эффективно использовать в процессе научно-технологической модернизации машиностроения, повышая уровень его наукоемкости.

Передача технологий из оборонно-промышленного комплекса будет способствовать снижению зависимости от импорта, от иностранных технологий и поставщиков. Работа с предприятиями по выпуску комплектующих будет способствовать формированию в России базы качественных, надежных комплектующих, что является ключевым фактором стабильной работы предприятий, особенно в сложных эпидемиологических, социально-экономических и политических условиях.

Кроме того, исследовательская деятельность осуществляется не только на высокотехнологичных предприятиях, но и в компаниях и отраслях со средней степенью технологичности, которые

также могут принять технологическую помощь от оборонно-промышленного сектора. Это будет способствовать не только продвижению отраслей в технологическом плане, повышению доли высокотехнологичной продукции, но и трансформации отрасли из категории среднетехнологичной в высокотехнологичную и наукоемкую.

Интеграция военной и гражданских сфер позволит объединить усилия в технологическом продвижении, снизить технологический разрыв, как между этими сферами, в частности, так и отставание от мирового уровня, в целом. Правильная организация процесса трансфера технологий позволит обеспечить рост уровня технологий, поддержать конкурентоспособность и национальную безопасность страны на должном уровне, способствовать стабильному экономическому росту.

Литература:

1. Анищенко Т.В. Трансфер технологий и знаний при диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса // Управление экономикой, системами, процессами. — 2019. С. 26-29.
2. Бакулина А.А., Соколова Е.С. Исследование мирового и отечественного опыта управления процессами диверсификации предприятий ОПК в условиях цифровой экономики // Национальная безопасность/nota bene. — 2019. — № 5. С. 1-9.
3. ГОСТ Р 57194.1-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Трансфер технологий. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. N 1542-ст [Электронный ресурс] режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200141164> — 2016 г.
4. Жарова Е.Н., Грибовский А.В. Разработка предложений по совершенствованию методов и подходов к оценке эффективности трансфера технологий в России // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. — 2017. Т. 1. — № 4. С. 196-203.
5. Игнатова А.И. Передача технологий — предпосылка перехода результатов научного труда в общественное достояние. Предисловие // А.И. Игнатовой [Электронный ресурс] режим доступа: <http://nauchkor.ru/pubs/peredacha-tehnologiy-predposylka-perehodaz-resultatov-nauchnogo-truda-v-obschestvennoe-dostoyanie> 5745ccee5f1be711cf4a51ba (21 ноября 2016 г.). — 2016.
6. Кирсанова А.В. Анализ параметров инновационной инфраструктуры трансфера технологий на примере России, США и Германии // Инновации и инвестиции. — 2018. — № 2. С. 232-237.
7. Пронин А.Ю. Трансфер технологий-инструмент инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России в условиях диверсификации // Вектор экономики. — 2020. — № 12. С. 58-58.
8. Самоварова О.В., Журкина С.В., Горин Е.А. Механизм инновационного трансфера для высокотехнологичной промышленности // Инновации. — 2019. — № 9 (251). С. 9-18.
9. Славянов А.С., Хрусталева Е.Ю. Модели трансфера технологий между оборонным и гражданским сектором экономики // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. — 2020. — № 160. С. 115-129.
10. Сливицкий А.Б. Проблемные вопросы научно-технологического развития: трансфер технологий двойного назначения // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. — 2017. С. 421-427.
11. Хрусталева Е.Ю. Оборонно-промышленный комплекс России: предназначение, состояние и перспективы развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2011. — № 35. С. 61-71.
12. WIPO. Technology transfer in countries in transition: policy and recommendations. Division for Certain Countries in Europe and Asia. Передача технологий в странах с переходной экономикой: общие положения и рекомендации. World intellectual organization. [Электронный ресурс] режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_transition_2_b.pdf - 2012.
13. Yuan Z. Research on the development of the integration and innovation of military technology and civil technology ea case of the Shaanxi province // Science and Technology Management Research. — 2008. — Т. 28. — № 12. С. 487-489.
14. Batkovskiy A.M., Semenova E.G., Fomina A.V., Khrustalev E.Iu., Khrustalev O.E. The methodology and mathematical tools to assess and mitigate the risk of creating high-tech products // Indian Journal of Science and Technology. — 2016. — Т. 9. — № 28. С. 230-241.
15. Bozeman B. Technology transfer and public policy: a review of research and theory // Research policy. — 2000. — Т. 29. — № 4-5. С. 627-655.
16. Bukkvoll T., Malmf T., Makienko K. The defence industry as a locomotive for technological renewal in Russia: are the conditions in place? // Post-Communist Economies. — 2017. — Т. 29. — № 2. С. 232-249.

17. Li Y., Yang P., Hu J. The application of SDR in communication system //Development of Marine Electronics and Communication Navigation Technology Conference of the Chinese Society of Naval Architects and Marine Engineers, Beijing, People's Republic of China. – 2011.
18. Mendi A.F., Nacar M.A., Solmaz M. Business Model Innovation in Turkish Defense Industry Software Company // International Conference on Technology and Entrepreneurship (ICTE). – IEEE, 2020. – № 7. С. 1-5.
19. Ng J.C.Y., Song K.K.W., Tan Q. Expanding the scope of application of user innovation theory—A case study of the civil-military integration project in China // International Journal of Innovation Studies. – 2018. – Т. 2. – № 1. С. 33-41.
20. Schmid J. The diffusion of military technology // Defence and Peace Economics. – 2018. – Т. 29. – № 6. С. 595-613.
21. Van Norman G.A., Eisenkot R. Technology transfer: from the research bench to commercialization: part 1: intellectual property rights—basics of patents and copyrights // JACC: Basic to Translational Science. – 2017. – Т. 2. – № 1. С. 85-97.

References:

1. Anishhenko T.V. Transfer tehnologij i znanij pri diversifikaciji organizacij oboronno-promyshlennogo kompleksa // Upravlenie jekonomikoj, sistemami, processami. – 2019. S. 26-29.
2. Bakulina A.A., Sokolova E.S. Issledovanie mirovogo i otechestvennogo opyta upravlenija processami diversifikaciji predpriyatij OPK v uslovijah cifrovoj jekonomiki // Nacional'naja bezopasnost'/nota bene. – 2019. – № 5. S. 1-9.
3. GOST R 57194.1-2016. Nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii. Transfer tehnologij. Utverzhen i vveden v dejstvie Prikazom Federal'nogo agentstva po tehničeskomu regulirovaniju i metrologii ot 31 oktjabrja 2016 g. N 1542-st [Elektronnyj resurs] rezhim dostupa: <https://docs.cntd.ru/document/1200141164> – 2016 g.
4. Zharova E.N., Gribovskij A.V. Razrabotka predlozhenij po sovershenstvovaniju metodov i podhodov k ocenke jeffektivnosti transfera tehnologij v Rossii // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishheva. – 2017. Т. 1. – № 4. S. 196-203.
5. Ignatova A.I. Peredacha tehnologij – predposylka perehoda rezul'tatov nauchnogo truda v obshhestvennoe dostojanie. Predislovie // A.I. Ignatovoj [Elektronnyj resurs] rezhim dostupa: <http://nauchkor.ru/pubs/peredacha-tehnologiy-predposylka-perehoda-rezultatov-nauchnogo-truda-v-obshchestvennoe-dostoyanie-5745ccee5f1be711cf4a51ba> (21 nojabrja 2016 g.). – 2016.
6. Kirsanova A.V. Analiz parametrov innovacionnoj infrastruktury transfera tehnologij na primere Rossii, SShA i Germanii // Innovacii i investicii. – 2018. – № 2. S. 232-237.
7. Pronin A.Ju. Transfer tehnologij-instrument innovacionnogo razvitija oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii v uslovijah diversifikaciji // Vektor jekonomiki. – 2020. – № 12. S. 58-58.
8. Samovarova O.V., Zhurkina S.V., Gorin E.A. Mehanizm innovacionnogo transfera dlja vysokotehnologichnoj promyshlennosti // Innovacii. – 2019. – № 9 (251). S. 9-18.
9. Slavjanov A.S., Hrustalev E.Ju. Modeli transferta tehnologij mezhdru oboronnym i grazhdanskim sektorom jekonomiki // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2020. – № 160. S. 115-129.
10. Slivickij A.B. Problemnye voprosy nauchno-tehnologicheskogo razvitija: transfer tehnologij dvojnogo naznachenija // Rossija: tendencii i perspektivy razvitija. Ezhegodnik. – 2017. S. 421-427.
11. Hrustalev E.Ju. Oboronno-promyshlennyj kompleks Rossii: prednaznachenie, sostojanie i perspektivy razvitija // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. – 2011. – № 35. S. 61-71.
12. WIPO. Technology transfer in countries in transition: policy and recommendations. Division for Certain Countries in Europe and Asia. Peredacha tehnologij v stranah s perehodnoj jekonomikoj: obshhie polozhenija i rekomendacii. World intellectual organization. [Elektronnyj resurs] rezhim dostupa: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_transition_2_b.pdf - 2012.
13. Yuan Z. Research on the development of the integration and innovation of military technology and civil technology ea case of the Shaanxi province // Science and Technology Management Research. – 2008. – Т. 28. – № 12. S. 487-489.
14. Batkovskiy A.M., Semenova E.G., Fomina A.V., Khrustalev E.Iu., Khrustalev O.E. The methodology and mathematical tools to assess and mitigate the risk of creating high-tech products // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Т. 9. – № 28. S. 230-241.
15. Bozeman B. Technology transfer and public policy: a review of research and theory // Research policy. – 2000. – Т. 29. – № 4-5. S. 627-655.
16. Bukkvoll T., Malml f T., Makienco K. The defence industry as a locomotive for technological renewal in Russia: are the conditions in place? // Post-Communist Economies. – 2017. – Т. 29. – № 2. S. 232-249.
17. Li Y., Yang P., Hu J. The application of SDR in communication system //Development of Marine Electronics and Communication Navigation Technology Conference of the Chinese Society of Naval Architects and Marine Engineers, Beijing, People's Republic of China. – 2011.
18. Mendi A.F., Nacar M.A., Solmaz M. Business Model Innovation in Turkish Defense Industry Software Company // International Conference on Technology and Entrepreneurship (ICTE). – IEEE, 2020. – № 7. S. 1-5.
19. Ng J.C.Y., Song K.K.W., Tan Q. Expanding the scope of application of user innovation theory—A case study of the civil-military integration project in China // International Journal of Innovation Studies. – 2018. – Т. 2. – № 1. S. 33-41.
20. Schmid J. The diffusion of military technology // Defence and Peace Economics. – 2018. – Т. 29. – № 6. S. 595-613.
21. Van Norman G.A., Eisenkot R. Technology transfer: from the research bench to commercialization: part 1: intellectual property rights—basics of patents and copyrights // JACC: Basic to Translational Science. – 2017. – Т. 2. – № 1. S. 85-97.